

БОЙКОТ УЗБЕКСОМУ ХЛОПКУ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7180930>

Аннотация: Узбекистана открыть пространство для гражданского общества и создать благоприятную среду, необходимую для ответственного отбора поставщиков. Ожидается, что это может привлечь мировые бренды и защитить трудовые права и права человека.

Ключевые слова: Права человека, хлопок, ткань, бойкот, мировая арена, организация объединённыхнаций.

Коалиция Cotton Campaign объявила о снятии глобального бойкота с узбекского хлопка, начавшегося более 10 лет назад. Организация теперь призывает правительство Узбекистана открыть пространство для гражданского общества и создать благоприятную среду, необходимую для ответственного отбора поставщиков. Ожидается, что это может привлечь мировые бренды и защитить трудовые права и права человека.

«Это историческое достижение стало результатом многолетней настойчивой работы узбекских активистов гражданского общества, международных правозащитников и транснациональных брендов, а также приверженности правительства Узбекистана делу искоренения принудительного труда», — говорится в сообщении.

Cotton Campaign призывает правозащитные организации, инвесторов и бизнес к ответственному подбору поставщиков из Узбекистана для того, чтобы «реформы продолжали приносить пользу узбекским работникам, фермерам и гражданскому обществу».

Напомним, в ответ на петицию узбекских активистов гражданского общества 2009 года (по другим источникам, бойкот объявлен с 2006 года), призывающую бойкотировать узбекский хлопок, компании начали брать на себя индивидуальные обязательства, а Cotton Campaign объявила о бойкоте узбекского хлопка. С тех пор 331 бренд и ритейлер, включая C&A, Gap, H&M, Levi Strauss&Co, Tesco и Walmart, обязались бойкотировать узбекский хлопок.

«После того, как за последние 12 лет мы убедили сотни компаний не закупать узбекский хлопок, мы рады объявить, что пришло время снять с себя эти обязательства. Теперь компании сами должны проводить оценку соблюдения трудовых прав и принимать решения в отношении закупок в Узбекистане», — цитирует министерство слова Патрисии Юревич, генерального директора Responsible Sourcing Network и соучредителя Cotton Campaign.

Хотя в отчёте «Узбекского форума по правам человека» говорится, что сбор хлопка осуществляется без систематического принудительного труда, наблюдатели обнаружили случаи принуждения и вмешательства со стороны местных властей, а также отдельные случаи принудительного труда, сообщили в Минтруда. Кроме того, независимые группы, осуществляющие мониторинг на местах, «не могут зарегистрироваться и свободно работать, что ставит под угрозу достигнутый прогресс».

Узбекистан имеет большой потенциал стать привлекательной страной-поставщиком текстильных изделий, предлагая новые предприятия, отвечающие современным требованиям, и возможность обеспечения полной прозрачности и отслеживаемости цепочки поставок.

«Сегодня мы празднуем, но наша работа продолжается, чтобы помочь построить справедливую и гуманную индустрию в будущем», — отметила Элисон Гилл, член руководящего комитета Cotton Campaign и директор Программы по принудительному труду GLJ-ILRF (цитата по Минтруда).

По её словам, теперь есть возможность создать новый вид цепочки поставок, в которой поставщики и бренды имеют реальную прозрачность в отношении трудовой практики и могут инвестировать в права работников и поддерживать высокие трудовые стандарты.

«Вместо того, чтобы заставлять производителей конкурировать за самые низкие цены и, в свою очередь, снижать трудовые стандарты, бренды должны работать с поставщиками и трудовыми организациями над созданием ответственной бизнес-модели, основанной на справедливой практике закупок, чтобы обеспечить достойный труд на всех уровнях цепочки поставок», — сказала она.

Cotton Campaign призвала все бренды, заинтересованные в закупке хлопка из Узбекистана, провести комплексную проверку на соблюдение прав человека, чтобы обеспечить соблюдение трудовых прав на всех этапах производства, включая хлопковые фермы, хлопкопрядильные и ткацкие фабрики, производственные предприятия, а также рассмотреть наличие надёжных, независимых механизмов предотвращения принудительного труда, мониторинга, рассмотрения жалоб и средств правовой защиты.

Беннетт Фриман, соучредитель Cotton Campaign и бывший заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, заявил, что высоко оценивает роль президента Шавката Мирзиёева «в инициировании и осуществлении исторических реформ, необходимых

для прекращения принудительного труда и реформирования хлопкового сектора Узбекистана».

«Теперь мы призываем правительство Узбекистана открыть пространство для гражданского общества и создать благоприятную среду, необходимую для ответственного отбора поставщиков, который привлечёт мировые бренды и защитит трудовые права и права человека», — отметил он.

Председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду, председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что снятие бойкота с узбекского хлопка, в первую очередь, позволит ведущим мировым предприятиям текстильной промышленности выйти на узбекский рынок.

По её словам, это будет способствовать созданию в стране новых рабочих мест для миллионов людей, внедрению международных стандартов в сфере сельского хозяйства, увеличению экспорта текстильной продукции и дальнейшему развитию международного сотрудничества в этой сфере.

Международная организация труда 1 марта заявила, что Узбекистану удалось исключить принудительный и детский труд из производственного цикла в хлопководстве в 2021 году. По словам гендиректора МОТ, теперь у Узбекистана есть возможность занять более высокое место в производственно-сбытовой цепочке, создав миллионы достойных постоянных рабочих мест в текстильной и швейной отраслях.

В апреле 2020 года министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов обратился к Cotton Campaign с просьбой снять бойкот на использование произведённого в стране хлопка. В коалиции тогда ответили, что «брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся».

Использованная литература:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.